

ВЛИВ СОРТУ ТА УДОБРЕННЯ НА ВИЖИВАНІСТЬ В ПОСІВАХ НУТУ

В. Резніченко, к.с.-г.н, доцент;

К. Корнієнко, студент;

О. Андріянов, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Однією з посухостійких сільськогосподарських культур в групі зернобобових є нут. Він поширений у світі за вдяки тому, що здатен накопичувати у зерні значну кількість білків, та посідає за цим показником серед інших зернобобових культур четверте місце після сої, квасолі та гороху. Його зерно містить до 30% білка, який за якістю наближається до яечного. Крім того, зерно містить до 8% олії, до 7% клітковини, до 60% вуглеводів, до 5% мінеральних речовин, багато вітамінів А, В1, В2, В3, С, В6, РР. Біологічна цінність білка досягає до 78%, коефіцієнт перетравності – 80-83%. За статистичними даними світові площі посівів нуту складають в межах 10 млн га.

За урожайності нуту 2,0 т/га виносить з 1 га ґрунту: 106 кг - азоту (N); 36 кг - фосфору (P); 150 - калію (K); 23 кг - магнію (Mg).

Тому вивчення впливу таких агроприйомів, як визначення оптимальних доз мінеральних добрив на сорти нуту в умовах північного Степу України є актуальним.

Сучасні світові тенденції сприяють зростанню попиту на високобілкові культури і нут (*Cicer arietinum* L.) наразі розглядають як одну із перспективних зернобобових культур для території України. Завдячуючи високій кількості білка, його біологічній цінності, а саме посухостійкості та здатності фіксувати атмосферний азот, культура має харчове, та і агроекологічне значення. Тому, останніми десятиліття українські науковці приділяють активну увагу аналізу складу нуту, його поживним властивостям, технології вирощування, а також можливостям розширення впровадження культури у виробництво у різних регіонах України.

Проведені дослідження Мойсієнка В.В. [1], свідчать, що зерно нуту в своєму складі містить від 18 до 25% білка, що збалансований за амінокислотним складом і має високу біологічну цінність, оскільки містить всі незамінні амінокислоти, що робить його важливою складовою в харчуванні, особливо у веганських та дієтичних раціонах. Також, важливо відзначити, що після термічної обробки після приготування біодоступність нутрієнтів залишається високою [2].

У складі нуту міститься значна кількість клітковини в межах 10 %, вуглеводи складної структури та помірна кількість жирів від 4 до 7 %, що дозволяє підтримувати енергетичний баланс та сприяє покращенню травлення.

У дослідженнях Шпак Л.О. [3], відзначається, що у своєму складі нут має високу концентрацію таких елементів як залізо, цинк, магній, фосфор та калій, що робить його важливою складовою профілактичного харчування.

Висока посухостійкість притаманна культурі нуту, що пояснюється глибокопроникаючою кореневою системою, а також проявляє здатність ефективно застосовувати вологу ґрунту.

Це доводять у своїх дослідженнях Січкарь В.І. [2] і Мельник А. В. [4], і за рахунок цієї властивості нут є особливо цінним для районів Південного Степу України, оскільки спостерігається дефіцит за волозabezпеченням.

Коваленко О.П., стверджує, що нут суттєво збагачує ґрунт азотом, завдяки симбіотичній діяльності, що сприяє зв'язуванню атмосферного азоту за участю бульбочкових бактерій, та сприяє зменшенню у потребі в мінеральних добривах для

наступних культур у сівозміні, що робить культуру невід'ємною частиною екологічно збалансованої сівозміни [5].

Гончар М.В. [6], встановив, що виробництво нуту за останні роки демонструє стабільне зростання, зосереджуючи свої потужності у південних та центральних регіонах країни.

Нут є культурою, що перспективна у плані експорту, оскільки має високий попит на світовому ринку рослинного білка.

Метою досліджень було розробити науково - обґрунтовані рекомендації сільськогосподарському виробництву для підвищення урожайності нуту, за рахунок визначення оптимальних доз мінеральних добрив в умовах Північного Степу України

Нут цінна зернобобова культура, в його насінні міститься висока кількість білка, а культура є невибагливою до родючості ґрунтів і має високу посухостійкість, що на сьогоднішній день набуває особливого значення в сучасних умовах посушливого та нестійкого за вологозабезпеченням клімату.

В нашому дослідженні ми звернули увагу виживаність в посівах нуту, та встановили, що цей показник залежав від гідротермічних умов, сорту та удобрення протягом вегетаційного періоду (табл. 1).

Аналізуючи одержані данні, нами було встановлено, що показники 2024 року були меншими у порівнянні до показників 2025 року, оскільки в 2025 році були більш сприятливими гідротермічні показники, що відповідно відобразилося на досліджуваному параметрі.

Таблиця 1

Вплив сортових особливостей і рівня удобрення на виживання рослин нуту, %

Фактор А Сорт	Фактор В Добрива	2024 р	2025 р	Середнє
Буджак	Контроль (без добрив)	65,5	78,9	72,2
	N ₃₀ P ₆₀ K ₆₀	86,8	80,6	83,7
	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	87,5	82,2	84,9
Степовий Велет	Контроль (без добрив)	66,8	84,1	75,5
	N ₃₀ P ₆₀ K ₆₀	80,2	81,9	81,1
	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	85,4	86,2	85,8
Кіра	Контроль (без добрив)	69,3	80,9	75,1
	N ₃₀ P ₆₀ K ₆₀	85,9	83,1	84,5
	N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	89,3	87,8	88,6

Так, сорт Буджак на ділянках контролю, в середньому по роках забезпечив виживаність в межах 72,2 %. Важливо відмітити, що на контрольних варіантах показники були найнижчими по всіх досліджуваних сортах, але у Буджака був найнижчим.

Застосування мінеральних добрив позитивно відобразилося на виживаності культури протягом вегетаційного періоду.

Так, застосування добрив у дозі $N_{30}P_{60}K_{60}$, за вирощування сорту Буджак, забезпечило виживаність у межах 83,7 %, що було вищим від контролю на 11,5%.

При використанні мінерального удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$ виявлено приріст виживаності у досліджуваного сорту на 12,7%, у порівнянні до ділянок без удобрення.

Аналогічна тенденція спостерігалася і двох інших досліджуваних сортів.

Так, сорт нут Степовий Велет забезпечив підвищені показники виживаності у порівнянні до сорту Буджак. На варіантах без удобрення у Степового Велета зафіксовано показник виживаності в межах 75,5 %, що було вищим від Буджаку на 3,3%. На ділянках, де використовували удобрення спостерігалися показники за виживаністю у сорту Степовий Велет, що було на рівні Буджаку - 81,1%. Тоді як, внесення удобрення у дозі за $N_{60}P_{60}K_{60}$ забезпечило виживаність в межах 85,8 %, та було вищим від аналогічних ділянок з сортом Буджак на 0,9%.

Аналізуючи проведені дослідження та данні які були отримані, можемо сказати, що максимальну виживаність зафіксовано на ділянках, де вирощували сорт нуту Кіра.

Так, варіанти без удобрення досліджуваний показник склав, в середньому по роках, 75,1%.

Особливо відчутним був приріст на варіантах, за застосування мінерального підживлення, що в свою чергу, в середньому по роках, забезпечило виживаність в межах 84,5 % ($N_{30}P_{60}K_{60}$) та 88,6% ($N_{60}P_{60}K_{60}$), що було відповідно вищим від попередніх двох сортів на 0,8% та 3,7% (Буджак) і 3,4% та 2,8% (Степовий Велет).

Оптимальними виявилися ділянки за вирощування сорту Кіра за удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$, що в середньому за роки досліджень, забезпечили максимальну виживаність в межах 88,6%.

Отже, максимальна виживаність рослин нуту перед збиранням зафіксована у сорту Кіра за удобрення $N_{60}P_{60}K_{60}$, в межах 88,6 % і було вищим від двох інших сортів відповідно на 3,4 % (Буджак) та 2,8 % (Степовий Велет).

Список використаних джерел

1. Мойсієнко В. В. Хімічний склад та біологічна цінність білка нуту. *Science Horizon*. 2021. Т. 24, № 11. С. 23–29.
2. Січкач В. І. Нут - перспективне джерело харчового білка. *Агробізнес Сьогодні*. 2023. № 4. С. 12–15.
3. Шпак Л. О. Харчова цінність зернобобових культур: нут, сочевиця, горох. *Технології харчової промисловості*. 2023. Т. 8, № 1. С. 21–28.
4. Мельник А. В. Сортові особливості формування якості зерна нуту. *Agrarian Innovations*. 2024. № 2. С. 30–36.
5. Коваленко О. П. Роль зернобобових культур у підвищенні родючості ґрунтів. *Землеробство і ґрунтознавство*. 2021. Т. 3. С. 44–51.
6. Гончар М. В. Динаміка виробництва нуту в Україні та світі. *Науковий вісник ВНАУ*. 2022. Вип. 3. С. 47–52.
7. Бушулян О. Принц бобового царства. Особливості вирощування нуту за безгербіцидної технології. *Пропозиція*. 2017. № 5. С. 78–83.
8. Гаврилянчик О., Трач С. Нут – перспективна зернобобова культура для України. *Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. (Кам'янець-Подільський, 20–22 березня 2018 р.)*. Тернопіль : Крок, 2018. 313 с.
9. Дідур І. М., Темченко М. О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. *Сільське господарство та лісівництво*. 2017. № 6. Т. 1. С. 14–20.
10. Іванюта С. П., Коломієць О. О., Малиновська О. А., Якушенко Л. М. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / за ред. С. П. Іванюти. Київ : НІСД, 2020. 110 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/dop-climate-final-5_sait.pdf (дата звернення: 20.08.2023).
11. Каленська С., Охота О. Нут кращий за сою, але його потрібно вміти вирощувати. *Пропозиція*. 2013. № 12. С. 82–86.
12. Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. *Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка*. 2018. № 29. С. 17–24.
13. Колесніков М. О., Кадиров Т. Р. Рекомендації по вирощуванню нуту в умовах півдня України. *Мелітополь : ТДАТУ*, 2022. 44 с.
14. Колоянніді Н. О. Вплив гербіцидів та способів сівби на продуктивність нуту в умовах Південного Степу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Миколаївський нац. аграрн. ун-т МОНУ, Миколаїв, 2021. 188 с.